

NUTQ TOVUSHLARINING FONETIK OZGARISHLARI

Boltaboyeva Zilola Botir qizi,

Chirchiq Davlat pedagogika universiteti 1- bosqich talabasi

e-mail: zilolaboltaboyeva@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada nutq tovushlarining fonetik ozgarishlari, ularning tildagi roli va ahamiyati ilmiy jihatdan yoritilgan. Maqolada tovushlarning qoshnichilik ta'siri (assimilyatsiya), tovush tushishi (elizsiya), tovush orttirilishi (epenteza), tovush almashinuvi (metateza) kabi hodisalar misollar asosida tahlil qilingan. Shu bilan birga fonetik ozgarishlarning nutq jarayonidagi orni, ularning talaffuz me'yorlarini shakllantirishdagi roli va soz ma'nosiga ta'siri haqida fikr yuritiladi. Shuningdek, tarixiy rivojlanish jarayonida tovushlarning ozgarish sabablari ham korib chiqiladi.

Kalit sozlar: fonetika, tovush, fonetik ozgarish, talaffuz, assimilyatsiya, epenteza, metateza, elizsiya.

Аннотация: В данной статье научно освещены фонетические изменения звуков речи, их роль и значение в языке. В статье на примерах проанализированы такие явления, как влияние соседства звуков (ассимиляция), падение звука (Элизия), приобретение звука (эпентеза), обмен звуками (метатеза). При этом рассматривается роль фонетических изменений в речевом процессе, их роль в формировании норм произношения и их влияние на значение слова. Рассматриваются также причины изменения звуков в процессе исторического развития.

Ключевые слова: фонетика, звук, фонетические изменения, произношение, ассимиляция, эпентеза, метатеза, элизия.

Ma'lumki tovushlar 2 xil boladi:

a) tabiiy tovushlari

b) inson nutq tovushlari

2. Tabiatdagi insondan tashqari paydo bolgan barcha tovushlar tabiiy tovushlar deyiladi.

3. Inson nutq a'zolari harakati yordamida ma'lum maqsadda talaffuz qilingan tovushlar esa nutq tovushlari deyiladi.

4. Og'zaki nutqning eng kichik boshqa mayda bolaklarga bolinmaydigan qismiga nutq tovushlari deyiladi.

5. Nutq tovushlarining 3 tomoni mavjud.

a) Akustik tomoni- bunda tovushning balandligi, tezligi, miqdori, kuchi, tembri tushuniladi Fizika fani bilan bog'liq

b) Talaffuz tomoni- bu Fiziologiya bilan bog'liq

c) Vazifaviy tomoni- bu Tilshunoslik bilan aloqador. Shuning uchun lingvistik belgi deb ham nomlanadi.

Nutq tovushining asosiy vazifasi soz ma'nolarini farqlashdir. Masalan: qarz-qars - bunda ma'no farqlash uchun jarangli va jarangsiz undoshlar xizmat qilyapti. Nutq tovushlari opkadan chiqayotgan havo oqimining og'iz boshlig'ida ma'lum bir tosiqqa uchrash uchramasligiga kora ikkiga bolinadi. a) unli tovushlar b) undosh tovushlar.

Til insonlar ortasidagi eng muhim aloqa vositasi bolib, uning tog'ri talaffuzi va tovush tizimini organish nutq madaniyatining asosi hisoblanadi. Har bir tilda nutq tovushlari vaqt otishi, talaffuz sharoiti, ijtimoiy va dialektal omillar ta'sirida ozgarib boradi. Bu ozgarishlar fonetik ozgarishlar deb ataladi. Fonetik ozgarishlar tilning tabiiy rivojlanish jarayonida yuzaga keladi va ular sozlarning talaffuzi, urg'usi, ohangi hamda tovush tarkibida namoyon boladi. Fonetik ozgarishlar til tizimida tabiiy jarayon bolib, ular sozlarning talaffuzida, ohangida va tovush tarkibida yuz beradi. Ushbu mavzuni organish tilshunoslikda, xususan, fonetika sohasida muhim ahamiyatga ega bolib, ozbek tilining tovush tizimini chuqurroq anglash va tog'ri talaffuz me'yorlarini shakllantirishga yordam beradi. Nutq tovushlarining fonetik ozgarish turlari, ularning sabablari hamda ozbek tilidagi amaliy namunalarini ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Shuningdek, fonetik ozgarishlarning tarixiy ildizlari va ularning zamonaviy nutqda tutgan orni haqida fikr yuritiladi.

Fonetik ozgarishlar - bu tovushlarning talaffuz jarayonida shaklan yoki sifat jihatidan ozgarishidir. Ular til tizimining tabiiy rivojlanishida muhim rol oynaydi. Fonetik ozgarishlar sozlarni soddaroq talaffuz qilish, nutq oqimini qulaylashtirish va tovush uyg'unligini ta'minlash uchun yuz beradi. Ozbek tilida fonetik ozgarishlarning quyidagi asosiy turlari uchraydi:

1. Assimilyatsiya (qoshnichilik ta'siri) – bir tovushning ikkinchisiga oxshash tarzda talaffuz qilinishi. Masalan: kitob + chi → kitobchi (kitopchi), bu yerda b tovushi p tovushiga oxshash talaffuz qilinadi.

a) *progressiv assimilyatsiya*– oldingi tovushning keyingi tovushni oziga moslashtirishi: *ketdi>ketti* (td>tt), *ekgan>ekkan* (kg>kk), *qishloqqa>qishloqqa* (qg>q q) kabi;

b) *regressiv assimilyatsiya*. Keyingi tovushning oldingi tovushni oziga moslashtirishi: *tuzsiz>tussiz* (zs>ss), *birta>bitta* (rt>tt) kabi;

2. *Dissimilyatsiya* – soz tarkibidagi bir xil (yoki o'xshash) tovushlardan birining boshqa tovushga ko'chishi: *birorta*>*bironta* (ror>ron), *kissa-kista* (ss>st) kabi. Bu hodisani assimilyatsiyaning aksi deyish mumkin.

Dissimilyatsiya hodisasi yonalishiga qarab ikki xil boladi:

a) *progressiv dissimilyatsiya*. Bunda keyingi tovush o'zgaradi: *zarur*>*zaril* kabi;

b) *regressiv dissimilyatsiya*. Bunda oldingi tovush o'zgaradi: *maqtanmoq*>*maxtanmoq* kabi.

3. *Elizsiya* (tovush tushishi) – soz ichida yoki qoshni sozlar orasida tovushning tushib qolishi. Masalan: *boribdi* → *borpti*, *bolibdi* → *bopti*.

4. *Epenteza* (tovush orttirilishi) – talaffuzni yengillashtirish maqsadida sozga qoshimcha tovush kiritilishi. Masalan: *sovuq* → *sovuqq*, *qizil* → *qizilqina* (dialektal shakllarda).

5. *Metateza* (tovushlar orni almashishi) – tovushlarning ozaro joyini almashtirish hodisasi. Masalan: *tirqish* → *triqish*, *tuproq* → *turpoq* kabi variantlarda uchraydi.

Fonetik ozgarishlar o'zbek tilining leksik va morfologik tizimiga ham ta'sir krsatadi. Ular orqali sozlarning talaffuzdagi shakli ozgaradi, ammo ma'nosi saqlanib qoladi. Shu jihatdan, fonetik ozgarishlar tilning estetik gozalligi va nutqning tabiiyligi uchun xizmat qiladi. Tilshunoslikda fonetik ozgarishlarni organish, ularning qonuniyatlarini aniqlash va amaliy nutqda qollash talaffuz me'yorlarini mustahkamlashga, o'zbek tili tovush tizimini mukammal organishga yordam beradi.

Natijada, fonetik ozgarishlar o'zbek tilining fonetik tizimini yanada boyituvchi, nutqni soddalashtiruvchi va talaffuzni qulaylashtiruvchi hodisa sifatida baholanadi. Fonetik ozgarishlar til tizimining tabiiy va doimiy rivojlanish jarayonining muhim tarkibiy qismidir. Ular sozlarning talaffuzi, urg'usi va ohangini soddalashtirish, nutqni ravon va qulay qilishda katta ahamiyatga ega. Nutq tovushlarining fonetik ozgarishlari orqali tilning ichki qonuniyatlari, tovushlarning ozaro ta'siri va talaffuz me'yorlari yaqqol namoyon boladi. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, assimilyatsiya, elizsiya, epenteza, metateza va dissimilyatsiya kabi jarayonlar o'zbek tilining fonetik tizimini boyitadi, uni yanada moslashuvchan va tabiiy qiladi. Shu sababli, fonetik ozgarishlarni organish nafaqat tilshunoslik uchun, balki tog'ri talaffuz va nutq madaniyatini shakllantirish uchun ham katta amaliy ahamiyat kasb etadi. Umuman olganda, fonetik ozgarishlar o'zbek tilining tovush tizimini chuqur anglash, tilning estetik gozalligini his qilish va uni tog'ri qollash imkonini beradi.

FOYDALANILGANADABIYOTLAR:

1. Jamolxonov. Hozirgi ozbek adabiy tili. Toshkent, 2005.
2. Tursunov U va boshqalar. Hozirgi ozbek adabiy tili. Toshkent. 1992.
3. Reshetov V.V., Shoabdurahmonov Sh. Ozbek dialektologiyasi. –Toshkent: “Oqituvchi”, 1978.
4. R. Sayfullaeva va b. Hozirgi ozbek tili. Toshkent, 2009.
5. Nurmonov, A. Ozbek tili nazariy grammatikasi. – Toshkent: 2019. Universitet nashriyoti, 201-bet.
6. Raupova L. Nutq madaniyati /darslik/ Toshkent: “INNOVATSIYA-ZIYO”, 2019, 138 b